

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ УСКОРЕННОЙ УРБАНИЗАЦИИ

¹Давлетов Исламбек Халикович, ²Халилов Равшан Исматович

¹профессор кафедры «Менеджмент» Ташкентского архитектурно-строительного университета, к.э.н., e-mail: i.davletov68@gmail.com

²самостоятельный соискатель кафедры «Менеджмент» Ташкентского архитектурно-строительного университета
e-mail: ravshan8899@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11029475>

Аннотация. В данной статье отмечается, что жилищному строительству и его эксплуатации в Узбекистане уделяется особое внимание, а также что за последние годы главой государства и правительством было принято несколько указов и постановлений, а также была проанализирована динамика показателей ввода в действие жилья, жилищного фонда и обеспеченности жильем населения. Кроме того, разработаны прогнозные показатели ввода в действие жилья и роста жилищного фонда до 2030 года.

Abstract. This article notes that special attention is paid to housing construction and its operation in Uzbekistan, and that in recent years the head of state and the government have adopted several decrees and decisions, and also analyzed the dynamics of indicators for the commissioning of housing, housing stock and housing provision population. In addition, forecast indicators for housing commissioning and housing stock growth until 2030 have been developed.

Ключевые слова: жилья, строительства жилья, эксплуатации жилья, структура жилищного фонда, оптимизации структуры жилищного фонда, комфортность жилья, качества жилья, урбанизация, индивидуальные застройщики, государственный сектор, негосударственный сектор, рынок жилья, прогнозные показатели ввода в действие жилья.

Key words: housing, housing construction, housing operation, structure of the housing stock, optimization of the structure of the housing stock, housing comfort, urbanization, quality of housing, individual developers, public sector, non-state sector, housing market, forecast indicators for housing commissioning.

Развитию жилищного строительства и эксплуатации жилья в Узбекистане уделяются серьёзное внимание со стороны государства. Дело в том, что обеспечение населения жильём является не только краеугольной социальной проблемой, но и одним из обязательных атрибутов, обуславливающих и обеспечивающих нормальную жизнедеятельность человека. Это означает, что это несёт важную социальную нагрузку, состоящую в обеспечении благоприятных условий для создания и развития первичной ячейки общества – семьи.

Указы и постановления Президента Республики Узбекистан, Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан являются свидетельством, подтверждающим высказанные выше направления развития государства. Речь идёт об Указах Президента Республики Узбекистан от 13.03.2020г. №УП-5963 «О дополнительных мерах по углублению реформ в строительной отрасли Республики Узбекистан» [1], от 9.12.2021 г. №УП-32 «О мерах по строительству массивов «Янги Узбекистон» и обеспечению

социально-экономического развития регионов» [2], от 27.11.2020 г. №УП-6119 «Об утверждении Стратегии модернизации, ускоренного и инновационного развития строительной отрасли Республики Узбекистан на 2021-2025 годы» [3], а также в постановлениях Президента Республики Узбекистан от 21.02.2022 г. №ПП-139 «О дополнительных мерах по поддержке строительства жилья и промышленности строительных материалов» [4] и от 22.09.2022 г. №ПП-377 «О мерах по созданию дополнительных удобств населению при использовании ипотечных кредитов» [5] и ряд других.

Изучение динамических рядов – темпов роста ввода в действие жилых домов в государственном и негосударственном секторах свидетельствует о том, что строительство жилья индивидуальными застройщиками идёт более высокими темпами, чем в государственном секторе. Это, в свою очередь, влечёт за собой необходимость динамичного развития оптового рынка строительных материалов.

Рис. 1. Динамика ввода жилья в городах и сельской местности Узбекистана (тыс.м²)¹

Всего в Узбекистане за 2017-2022 гг. введено 81882,5 тыс. м² жилья, из них 53337,3 тыс.м² приходится на сельскую местность и 28545,2 тыс.м² на города. Ввод в действие жилых домов вырос с 11456,4 тыс. м² в 2017 г. до 14612,6 тыс. кв. м² в 2022 г. или на 27,5 % (рис.1).

Если рассматривать динамику инвестиций в жилищное строительство, можно сказать о его росте с 11068,8 млрд. сум в 2017 г. до 25703,5 млрд. сум. в 2022 г. или в 2,3 раза (табл.1).

В работе проведен количественный и структурный анализ жилищного фонда в нашей стране, согласно его результатам жилищный фонд составляет 658,4 млн. кв. м. (на конец 2022 года), из них государственный жилищный фонд – 3,4 млн., негосударственный жилищный фонд – 655,0 млн. кв. м. (99,5 %), (рис.2).

¹ Статистический сборник. Строительство в Узбекистане, г.Ташкент, 2017-2020 гг., 2018-2021гг., стр.71-73, стр.73-75, 2019-2022 гг., стр.71.

Таблица 1

**Динамика инвестиций в жилищное строительство Узбекистана
 (млрд. сум)²**

Годы Показатели	2017	2018	2019	2020	2021	2022
По республике	11068,8	19537,1	20309,6	19064,2	23970,6	25703,5
Темпы роста (%)	118	176,5	104	94	125,7	107,2

В настоящее время потребность в жильё в основном удовлетворяется за счет индивидуального строительства. Объёмы жилищного строительства в Узбекистане не достаточны, и для достижения уровня развитых стран необходимо принимать неординарные меры.

Рис. 2. Динамика роста жилищного фонда в Узбекистане (млн. м²)³

В условиях урбанизации и инновационного развития экономики решение проблемы обеспечения населения жильём требует использования системного подхода, учитывающего состояние жилищного строительства и существующего жилого фонда, рост требований к условию проживания. При анализе средней площади жилья на одного человека в 2017-2022 годах, в период 2017 г. этот показатель составил – 15,7 м², 2018 году – 15,8 м², 2019 – 2020 гг. - 16,0 м², 2021 году – 18,2 м², а в 2022 году – 18,5 м² (рис.3).

Выше было отмечено о ряде принятых Указов и Постановлений, основная цель этих документов - обеспечить государственную поддержку и социальную защиту нуждающихся слоев населения в решении жилищной проблемы и придать дополнительный импульс дальнейшему развитию строительства жилья, осуществляемого за счет средств предприятий, учреждений, организаций и населения.

² Статистический сборник. Строительство в Узбекистане, г.Ташкент, 2017-2020гг., 2018-2021гг., стр.38; 2019-2022 гг., стр.119.

³ Составлено на основе сведений Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан за 2017-2022 годы. www.stat.uz

Рис. 3. Динамика обеспеченности жильём по республике (кв.м. на 1-го чел.)⁴

Отметим, что последнее состоит не только в объективном росте общих требований к комфортности проживания, росте санитарно-гигиенических его качеств, но и в значительном расширении спектра потребительских запросов вследствие социального расслоения населения.

Изложенное выше позволяет констатировать, что в настоящее время в Узбекистане сложилась уникальная демографическая ситуация, которая на фоне проводимых экономических реформ в значительной мере влияет на рост социальной значимости обеспечения населения жильём.

Обеспеченность жильем и его доступность для населения является важным фактором социально-экономического развития страны. Это оказывает прямое влияние на уровень жизни и отражается на демографической ситуации в стране, а также сказывается на экономической культуре населения, так как приобретение жилья требует существенных денежных вложений.

Сказанное свидетельствует об актуальности вопросов, связанных с развитием жилищного строительства. Исключительно важное значение в развитии жилищного строительства играет инвестиционный поток, их рациональная “размещённость”, динамизм во времени, прогрессивность направлений. Прежде всего надо отметить о:

- динамичном развитии и широком привлечении инвестиций, в т.ч. из зарубежа в жилищное строительство;
- внутрирегиональных изменениях “размещения” инвестиций;
- произошедших изменениях институционального характера, связанных с ростом негосударственного сектора;
- строительством жилья повышенной комфортности и динамичным изменением и отношением населения к этим процессам;

⁴Составлено на основе сведений Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан за 2017-2022 годы. www.stat.uz

- применением в жилищном строительстве современных строительных и отделочных материалов.

Изменения коснулись всех отраслей экономики: промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и разумеется жилищного строительства. Сфера жилищного строительства вышла в лидеры.

При этом удельный вес инвестиций в жилищное строительство в 2021-2022 гг. держится на уровне, соответственно 9,7-10 %⁵, что свидетельствует о том, что государство уделяет большое внимание этой важной социально-экономической сфере.

Все изложенные данные свидетельствуют о высокой практической значимости и актуальности вопросов, связанных с развитием жилищного строительства, поскольку оно должно обеспечить ощутимый прирост жилого фонда с различными темпами этого прироста в отдельных регионах, областях, в городах и в сельской местности.

Современный этап развития отечественного жилищного строительства характеризуется бурным увеличением масштабных объемов жилых зданий, а также появлением новых финансовых услуг, которые предоставляют населению возможность приобретать жилье в новостроящихся и построенных зданиях. По темпам развития строительная отрасль на протяжении последних шести лет является одной из самых быстроразвивающихся отраслей экономики Республики Узбекистан, определяя собой одно из наиболее приоритетных направлений её развития.

С другой стороны, рост объёмов возводимых объектов жилищного строительства обуславливает возможность обеспечения населения новым качественным и современным жильем, что способствует реализации важнейшей задачи – улучшения статуса социально-экономического положения общества, поставленной Президентом Республики Узбекистан.

Решение проблемы обеспеченности жильём связано с необходимостью существенного увеличения объёмов строительства и развития всех элементов инфраструктуры городов и населённых мест Узбекистана, используя при этом прогрессивные подходы.

Изложенное позволяет констатировать, что в Узбекистане в настоящее время сложилась уникальная демографическая ситуация, которая на фоне проводимых экономических реформ в значительной мере влияет на рост социальной значимости обеспечения населения жильём.

К факторам, которые следует учитывать при решении рассматриваемой жилищной проблемы, несомненно, относятся:

- ограниченность территорий, возможных для отвода под застройку и связанная с этим необходимость приоритетного развития массового многоэтажного жилищного строительства;

- необходимость учета объективного процесса социального расслоения общества, связанного с ним расширения диапазона требований к условиям проживания;

- рост уровня урбанизации вследствие проводимой индустриализации сельского хозяйства, что повлечет укрупнение существующих сельских населённых пунктов и возможное изменение их статуса;

- невысокий уровень комфортности части существующего жилого фонда;

⁵ Статистический сборник. Узбекистан в цифрах, г. Ташкент, 2021-2022 гг., стр.176

- объективное повышение требований к комфортности жилья вследствие научно-технического развития.

Авторами проведены анализ и даны прогнозные показатели развития жилищного фонда Республики Узбекистан, а также динамика ввода в действие жилых домов. Данные анализа имеют большой промежуток времени и разные социально-экономические условия развития жилищного фонда. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью разработки новых подходов к анализу динамики развития жилищного строительства, выявления негативных тенденций, а также анализа обеспеченности и доступности жилья для населения.

Таблица 2

**Прогнозные показатели ввода в действие жилья в Республике Узбекистан в тыс. м²,
ёна период с 2022 по 2030 год ⁶**

Год	Ввод в действие жилья, тыс. кв.м.	Темпы роста, %
2022	14858,52	105,79
2023	15329,83	103,17
2024	15801,14	103,07
2025	16272,45	102,98
2026	16743,76	102,90
2027	17215,07	102,81
2028	17686,38	102,74
2029	18157,69	102,66
2030	18629,42	102,60

Данные, которые представлены в таблице 2, показывают прогнозные значения роста объема ввода в действие жилья по Республике Узбекистан. Таким образом в 2030 году объем введенных в эксплуатацию жилья составит 18629,42 тыс. кв.м., а темпы роста по сравнению с 2022 годом составят 125 %, это ещё раз доказывает, что год за годом объем жилищного строительства будет расти.

Рассмотрев показатели, характеризующие ввод в действие нового жилья, появляется необходимость в анализе и прогнозировании роста общего жилищного фонда Республики Узбекистан. В отношениях демографической и жилищной политики имеются нерешенные вопросы развития жилищных и демографических процессов, существует несоответствие между количеством имеющегося жилищного фонда и численностью населения, его качеством и качеством условий жизни граждан, то есть в современной экономике к проблеме взаимного функционального развития жилищного фонда и демографии необходимо подходить с различных социальных аспектов и методологических подходов. Полученная положительная квадратичная функция позволяет нам дать прогнозные показатели динамики роста жилищного фонда (рис.4).

На представленной выше гистограмме видно плавное увеличение жилищного фонда Республики Узбекистан, таким образом в 2030 году по нашему прогнозу объем жилищного

⁶ Составлено авторами на основе расчетов прогнозных показателей.

фонда должен составить 1938,6 млн. кв.м., а темпы роста по сравнению с 2022 годом составят 284,3% или увеличиваются почти в 3 раза.

Рис. 4. Прогнозирование динамики роста жилищного фонда Республики Узбекистан до 2030 года, млн. кв.м.⁷

На основе полученных данных можно сделать выводы о том, что в ближайшие годы намечается тенденция увеличения числа жилого фонда (строительство новых домов и объектов инфраструктуры), а это, в свою очередь, говорит о необходимости грамотного менеджмента данными объектами в целях безаварийного функционирования и бесперебойного обслуживания.

Литература

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 13.03.2020г. №УП-5963 «О дополнительных мерах по углублению реформ в строительной отрасли Республики Узбекистан». <https://lex.uz/ru/docs/4762008>
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 9.12.2021 г. №УП-32 «О мерах по строительству массивов «Янги Узбекистон» и обеспечению социально-экономического развития регионов». <https://lex.uz/ru/docs/5767444>
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 27.11.2020 г. №УП-6119 «Об утверждении Стратегии модернизации, ускоренного и инновационного развития строительной отрасли Республики Узбекистан на 2021-2025 годы». <https://lex.uz/ru/docs/5130488>
4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 21.02.2022 г. №ПП-139 «О дополнительных мерах по поддержке строительства жилья и промышленности строительных материалов». <https://lex.uz/ru/docs/5871094>
5. Постановление Президента Республики Узбекистан от 22.09.2022 г. №ПП-377 «О мерах по созданию дополнительных удобств населению при использовании ипотечных кредитов». <https://lex.uz/docs/6203592>
6. Статистический сборник. Строительство в Узбекистане, г.Ташкент, 2017-2020 гг., 2018-2021гг., 2019-2022 г.

⁷ Составлено авторами на основе программных расчетов.